
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 615.825

DOI 10.5281/zenodo.13234997

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА

PHYSICAL REHABILITATION FOR OSTEOCHONDROSIS OF THE SPINE

БРОВЧЕНКО РОМАН НИКОЛАЕВИЧ,
Медицинский университет «Реавиз».

BROVCHENKO ROMAN NIKOLAEVICH,
Reaviz Medical University.

В данной статье рассматривается проблема физической реабилитации людей с остеохондрозом позвоночника. Представлены результаты исследования, проведенного среди 20 пациентов с остеохондрозом позвоночника на базе КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Приведены результаты сравнения эффективности методики иглорефлексотерапии и традиционной методики, основанной на физических упражнениях и постизометрической релаксации мышц. Сделан вывод, что иглорефлексотерапия показывает большую эффективность в плане снижения болевых ощущений, восстановления двигательного стереотипа людей с остеохондрозом позвоночника, чем традиционная методика реабилитации.

This article discusses the problem of physical rehabilitation of people with osteochondrosis of the spine. The results of a study conducted among 20 patients with osteochondrosis of the spine on the basis of the Surgut School for Students with Disabilities are presented. The results of comparing the effectiveness of acupuncture and traditional techniques based on physical exercises and post-isometric muscle relaxation are presented. It is concluded that acupuncture shows greater effectiveness in terms of reducing pain, restoring the motor stereotype of people with osteochondrosis of the spine than the traditional method of rehabilitation.

Ключевые слова: остеохондроз, позвоночник, физическая реабилитация, иглоукалывание, физические упражнения, двигательные стереотипы, болевые ощущения.

Key words: osteochondrosis, spine, physical rehabilitation, acupuncture, physical exercises, motor stereotypes, pain.

Актуальность исследования.
Остеохондроз позвоночника относится к наиболее распространенным заболеваниям и является одной из главных медико-социальных и экономических проблем общества [7, с. 82].

В различных литературных источниках приведено множество физических упражнений при остеохондрозе, также за последние годы накоплен значительный опыт практической работы по реабилитации больных остеохондрозом [1, с. 54]. Однако, несмотря на это, часто за-

болеваемость остеохондрозом остается высокой, и у 20-25% пациентов после лечения не отмечается положительных изменений, их доля растет со временем до 62-75% [8, с. 9]. Следовательно, требуется создание эффективной методики реабилитации пациентов с остеохондрозом, в том числе и с остеохондрозом позвоночника [1, с. 49].

Цель исследования: оценить эффективность использования методов и средств физической реабилитации для восстановления двигательной активности больных остеохондрозом позвоночника.

Обзор литературы.

Остеохондроз – наиболее тяжелая форма дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника, в основе которого лежит поражение пульпозного ядра межпозвонкового диска, с последующими деформациями тел смежных позвонков, межпозвонковых суставов, нарушениями связочного аппарата, вовлечением в патологический процесс нервной системы и сосудов [2, с. 930].

Главным симптомом остеохондроза позвоночника является боль. Боль может быть острой с высокой интенсивностью, она усиливается при малейшем движении в пораженном сегменте и поэтому заставляет человека принимать вынужденное положение. При остеохондрозе пациенту сложно садиться, вставать и ходить [5, с. 41].

Текущие руководства по лечению и реабилитации пациентов с остеохондрозом подчеркивают применение мультидисциплинарных программ лечения и реабилитации, основанных на объективных данных клинико-инструментального исследования с учетом индивидуальных особенностей клинического течения, реакции на терапевтические мероприятия и активного участия в лечении и реабилитации конкретного пациента [3, с. 86].

Среди видов физиотерапевтического лечения чаще всего используют ультразвук, электромиостимуляцию паравертебральных мышц, лазерную терапию, магнитотерапию, интерференционную терапию и т.д.

В настоящее время не существует обоснований относительно того, какие сочетания физических и психологических факторов являются наиболее эффективными, какая последовательность и объем нагрузок при выполнении лечебных упражнений является наиболее оптимальными [4, с. 41].

Иглокальвание является важной частью традиционной китайской медицины, которая используется уже более 4000 лет для профилактики и лечения различных заболеваний. Во время процедуры игла толщиной с волос вводится в кожу в различных акупунктурных точках и подвергается манипуляциям вручную, электрически, термически или фармакологически [6, с. 60].

По сравнению с другими методами иглокальвание известно своими преимуществами, которые включают в себя простоту процедуры, отсутствие токсичности и невысокую стоимость. При остеохондрозе иглокальвание снимает напряжение и спазмы, улучшает кровоснабжение в проблемных зонах. Это уменьшает отечность вокруг спинномозговых нервов, способствуя снятию болевых ощущений.

Материал и методы.

Исследование проводилось на базе КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». В исследовании принимали участие 20 пациентов с остеохондрозом позвоночника. Все участники исследования были мужского пола. Перед началом исследования в КОУ ХМАО-Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Сургут было получено информированное согласие от родителей или других законных представителей ребенка на участие в исследовании, а также одобрение исследования от медико-социально-педагогической комиссии, которая оценивает проведение исследования в соответствии со стандартами и нормами, обеспечивающими безопасность ребенка, а также соответствие исследования этическим принципам и нормам. Ро-

дители или другие законные представители имели право отказаться от участия ребенка в исследовании в любой момент без негативных последствий. Автором исследования была обеспечена гарантия конфиденциальности личной информации ребенка, полученной в ходе исследования. Также в ходе исследования были исключены любые потенциальные риски для физического, психического и эмоционального благополучия ребенка. Больные с остеохондрозом были разделены на две группы – экспериментальную и контрольную. Изменения двигательного стереотипа оценивали по результатам тестов активного двигательного контроля мышц пояснично-тазовой области.

Программа физической реабилитации больных остеохондрозом позвоночника экспериментальной группы включала:

- Постизометрическую релаксацию мышц пояснично-тазовой области;
- Курс иглорефлексотерапия [9];
- Курс лечебных физических упражнений для восстановления двигательного стереотипа.

В контрольной группе программа физической реабилитации состояла из:

- Постизометрической релаксации мышц пояснично-тазовой области и бедер по методике К. Левита [10];
- Лечебных физических упражнений на координацию по методике М. В. Девятовой [11].

Методики были апробированы в ЧОУ ВО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» под руководством научного руководителя Х.М. Ахмадуллиной.

Результаты и выводы.

После окончания программы физической реабилитации у пациентов экспериментальной группы были выявлены заметные изменения в факторах, характеризующих боль. Практически существенных изменений не претерпели лишь два показателя: частота уменьшения боли в горизонтальном положении (количество больных увеличилось с 80% до 90%) и в положении сидя (уменьшение количества пациентов с 30% до 20%).

Основной жалобой обследованных больных было наличие боли в позвоночнике, преимущественно перемежающегося характера (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика боли у пациентов экспериментальной группы с остеохондрозом до и после реабилитации

Показатель	До реабилитации		После реабилитации	
	Количество	%	Количество	%
Факторы, усиливающие боль				
Вертикальные нагрузки	10	100	7	70
Статически нагрузки	8	80	6	60
Динамические нагрузки	9	90	6	60
Физические нагрузки	9	90	7	70
Переход от покоя к движению	7	70	5	50
Горизонтальное положение	1	10	0	0
Факторы, уменьшающие боль				
Горизонтальное положение	8	80	9	90
Положение сидя	3	30	3	30
Анталгическое положение	5	50	2	20
Разминка	6	60	9	90
Степень уменьшения интенсивности боли				
Полностью исчезает	3	30	7	70
Уменьшается	7	70	3	30
Не уменьшается	0	0	0	0

Анализ результатов исследования ортопедического статуса больных остеохондрозом выявил преобладание несимметричного расположения изученных антропометрических ориентиров в статическом положении (удобное стояние) в обеих группах (табл. 2).

Результаты применения программы физической реабилитации в контрольной группе больных остеохондрозом позвоночника также показали улучшение функционального состояния позвоночника, но положительные изменения были менее выраженными. Сочетанное влияние ПИР мышц пояснично-тазовой области и лечебных упражнений на координацию позволило уменьшить количество больных, у которых интенсивность боли увеличивалась под действием динамических нагрузок. Также после программы физической реабилитации незначительно увеличилось количество пациентов, у которых интенсивность боли уменьшалась в горизонтальном положении и после разминки. Существенно увеличилось количество больных, у которых болевые ощущения уменьшались в анталгическом положении (табл. 3).

Таблица 2. Положение антропометрических ориентиров туловища больных остеохондрозом экспериментальной группы в положении стоя до и после реабилитации

Показатель		До реабилитации		После реабилитации	
		Количество	%	Количество	%
Положение акромиальных концов ключиц	симметричное	4	40	5	50
	несимметричное	6	60	4	40
Положение передних верхних остей подвздошных костей	симметричное	3	30	4	40
	несимметричное	7	70	6	60
Положение нижних углов лопаток	симметричное	2	20	3	30
	несимметричное	8	80	7	70
Положение крыльев таза	симметричное	3	30	4	40
	несимметричное	7	70	6	60

Таблица 3. Характеристика боли у пациентов контрольной группы с остеохондрозом до и после реабилитации

Показатель	До реабилитации		После реабилитации	
	Количество	%	Количество	%
Факторы, усиливающие боль				
Вертикальные нагрузки	10	100	9	90
Статически нагрузки	8	80	8	80
Динамические нагрузки	9	90	8	80
Физические нагрузки	9	90	9	90
Переход от покоя к движению	7	70	6	60
Горизонтальное положение	7	70	0	0
Факторы, уменьшающие боль				
Горизонтальное положение	7	70	9	90
Положение сидя	3	30	4	40
Анталгическое положение	4	40	3	30
Разминка	6	60	8	80
Степень уменьшения интенсивности боли				
Полностью исчезает	3	30	5	50
Уменьшается	7	70	5	50
Не уменьшается	0	0	0	0

Расположение антропометрических точек туловища у пациентов контрольной группы не изменилось после окончания восстановительного лечения ни во время стояния, ни при приседании (табл. 4).

Согласно полученным данным, после проведенного эксперимента между результатами контрольной и экспериментальной групп существует значительное различие. Методика, применяемая в рамках экспериментальной группы, была эффективной и дала положительные результаты по основным показателям.

Таблица 4. Положение антропометрических ориентиров туловища больных остеохондрозом контрольной группы в положении стоя до и после реабилитации

Показатель		До реабилитации		После реабилитации	
		количество	%	Количество	%
Положение акромиальных концов ключиц	симметричное	4	40	4	40
	несимметричное	6	60	6	60
Положение передних верхних остей подвздошных костей	симметричное	3	30	3	30
	несимметричное	7	70	7	70
Положение нижних углов лопаток	симметричное	3	30	3	30
	несимметричное	7	70	7	70
Положение крыльев таза	симметричное	3	30	3	30
	несимметричное	7	70	7	70

Разработанная методика может представлять интерес для специалистов по физической реабилитации и применяться при построении комплексных программ при остеохондрозе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурмистров Д.А. Реабилитация при болях в спине средствами силовой тренировки. СПб.: Лань, 2021. 312 с.
2. Исаков К.К., Олимов И.Б. Комплексное лечение остеохондроза поясничного отдела позвоночника у пожилых // Экономика и социум. 2021. № 4-1. С. 929-933.
3. Когут-Леднева О.А. Комплексное лечение пациентов с неврологическими проявлениями остеохондроза поясничного отдела позвоночника на этапе восстановительного лечения // Российский журнал боли. 2018. № 2. С. 86.
4. Петров К.Б. Лечебная гимнастика при остеохондрозе позвоночника // Лечебная физкультура и спортивная медицина. 2017. № 3. С. 37-42.
5. Рыжков В.Д. Болевые феномены в неврологии. СПб.: СпецЛит, 2019. 143 с.
6. Сарсенбаева У.Б., Улукбегова А.О., Сатыбалдина А.Е. Комплексная методика физической реабилитации при остеохондрозе поясничного отдела // Теория и методика физической культуры. 2020. № 1. С. 58-62.
7. Таламова И.Г. Комплексное использование лечебной физической культуры и эмг-биоуправления при остеохондрозе позвоночника // Физкультурное образование Сибири. 2019. № 2. С. 81-85.
8. Швыгина Н.В. Восстановление спортивной работоспособности и меры профилактики спортсменов с последствиями остеохондроза позвоночника // Экстремальная деятельность человека. 2018. № 4. С. 7-11.

9. Ипполитова Е.Г., Верховина Т.К., Арсентьева Н.И., Сороковиков В.А., Кошкарёва З.В., Складенко О.В. Функциональная диагностика и иглорефлексотерапия у пациентов с остеохондрозом шейного отдела позвоночника // Бюллетень ВСНЦ СО РАН. 2016. №4(11). С. 40-45.
10. Левит К. Мануальная медицина / К. Левит: пер. с нем. М.: Медицина, 1987. 469 с.
11. Девятова М.В., Карлова К.С., Панова Г.И., Смирнов Г.И. Избранные лекции по ЛФК. Курс лекций. СПб.: СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 2003. 111 с.

© Бровченко Р.Н., 2024.